

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA ANIMACIÓN: RETOS Y OPORTUNIDADES

CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ
Universidad Complutense de Madrid

LUIS MAYO VEGA
Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Como investigadores comprometidos con la igualdad de oportunidades y la representación equitativa de género en la sociedad y en entornos educativos y artísticos, resulta fundamental considerar la importancia de visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres en campos artísticos y creativos, como es el caso del dibujo animado. Este caso específico ha impulsado a promover la inclusión y la diversidad en la investigación y la educación, con el objetivo de enriquecer el debate académico y profesional y fomentar un entorno más equitativo y enriquecedor para todas las personas involucradas en el campo de la animación. Como profesores y educadores universitarios, no solo se imparte docencia, sino que también se participa en tribunales de trabajos de investigación y de tercer ciclo. Durante uno de esos procesos se valoró una investigación centrada en la animación y en cómo motivar a los alumnos a través de las experiencias de profesionales y docentes del sector. El investigador entrevistó exclusivamente a figuras masculinas, específicamente nueve directores del mundo de la animación que también ejercen como docentes, lo cual evidenció una exclusión de figuras femeninas en el estudio. Esta situación llevó a considerar que la investigación resultaba sesgada al no contemplar la diversidad de perspectivas y experiencias que podrían aportar las mujeres en el campo del dibujo animado.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Objetivo General: Explorar las experiencias y opiniones de las directoras de animación sobre los desafíos y oportunidades en la industria, así como su visión sobre la enseñanza y el futuro de la animación, con el fin de abordar la carencia identificada en el entorno académico y profesional al no incluir voces femeninas en las investigaciones académicas. Al evidenciarlo, se pretende subsanar un error y promover la equidad de género en el ámbito del dibujo animado, donde persisten desigualdades históricas.

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Identificar los principales desafíos que enfrentan las mujeres directoras en la industria de la animación.
- Analizar los avances logrados en términos de igualdad de género desde los inicios del dibujo animado.
- Recopilar recomendaciones de directoras destacadas para promover la representación equitativa de las mujeres en la animación.
- Examinar la importancia de incluir voces femeninas en la investigación académica y la enseñanza del arte de la animación.
- Analizar el impacto del avance tecnológico en la producción de animación y su influencia en la diversidad de estilos y narrativas en la industria.
- Reflexionar sobre la discriminación de género en el sector audiovisual y proponer acciones concretas para fomentar la equidad laboral y la inclusión en la industria de la animación.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio se basa en un enfoque cualitativo, con el objetivo de explorar a fondo las experiencias y perspectivas de mujeres directoras de animación que también desempeñan roles docentes en el sector. Se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas

para que las participantes compartan sus experiencias, desafíos y logros en el campo de la animación. Posteriormente, se realizará un análisis temático de los datos recopilados para identificar patrones, tendencias y puntos clave que enriquezcan la comprensión de la presencia y el impacto de las mujeres en la industria de la animación. Se contactó con la asociación MIA, que cuenta con más de 130 miembros, con la intención de realizar la encuesta a sus socios, de los cuales respondieron dos de sus ocho directoras de animación.

4. RESULTADOS

En los siguientes capítulos se presentarán los resultados obtenidos en el estudio, abordando aspectos fundamentales relacionados con la importancia de visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres en la animación. Se analizarán las trayectorias destacadas en la industria de la animación, centrándose en figuras como Bárbara R. Gragirena y María Trenor, cuyas experiencias y aportes han sido significativos en el campo. Además, se realizará un análisis crítico de la representación de género en la animación, explorando diversas perspectivas teóricas y reflexiones académicas que permitirán comprender mejor los desafíos y oportunidades en este ámbito. Por último, se examinarán las acciones y los informes de la asociación MIA en su labor de promover la equidad de género en la industria de la animación, destacando las iniciativas y medidas concretas para avanzar hacia un sector más inclusivo y diverso.

4.1. IMPORTANCIA DE VISIBILIZAR Y VALORAR EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LA ANIMACIÓN

En un contexto donde la equidad de género y la representación diversa son pilares fundamentales en la sociedad y en los ámbitos educativos y artísticos, es esencial reconocer la relevancia de visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres en campos creativos como la animación. Esta necesidad de promover la inclusión y la diversidad se refleja de manera particular en el ámbito del dibujo animado, donde la participación y el reconocimiento de las mujeres han sido históricamente subestimados.

La exclusión de figuras femeninas en investigaciones y estudios académicos revela un sesgo que limita la comprensión completa de las experiencias y perspectivas en este campo. Por tanto, es imperativo abordar esta carencia identificada y dar voz a las directoras de animación que también ejercen como docentes, permitiendo así una representación equitativa y enriquecedora en la investigación y la educación. A través de un enfoque cualitativo y la exploración profunda de las experiencias de estas mujeres, se busca no solo enriquecer el debate académico y profesional, sino también fomentar un entorno más equitativo y diverso para todos los involucrados en la animación. A partir de aquí, se desarrollarán las preguntas planteadas y las respuestas obtenidas de las directoras de animación que participaron en el estudio, brindando una visión detallada sobre cómo se percibe la enseñanza del arte de la animación, las experiencias de aprendizaje, las motivaciones detrás de su dedicación a este campo, así como sus opiniones sobre la evolución de la industria y las perspectivas futuras. Estas respuestas ofrecen una valiosa perspectiva sobre la importancia de visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres en la animación.

En respuesta a la pregunta de cómo se debería enseñar el arte de la animación. En el entorno académico de los investigadores se sugiere que debería enseñarse de manera activa y participativa, involucrando a los estudiantes en actividades que fomenten la creatividad y la experimentación. Se destaca la importancia de planificar actividades de manera lógica y ordenada, promoviendo el uso de diversas habilidades y técnicas para resolver las piezas. Además, se señala la necesidad de tratar los errores como oportunidades de aprendizaje y se recomienda la comprensión del movimiento y el tiempo por parte del alumno como herramientas clave. Y se resalta como crucial enseñar que lo más importante es la idea y la intención que está detrás de sus dibujos animados que el acabado. En cuanto a un enfoque cultural, María Trenor opina que la enseñanza del arte de la animación debería basarse en una sólida base cultural en diversos ámbitos, incluyendo animación, cine, música, artes plásticas, historia, moda y literatura. Advierte sobre el riesgo de utilizar exclusivamente referentes de animación, ya que esto podría llevar a trabajos vacíos de contenido, a pesar de tener una técnica impecable. En

una perspectiva distinta con un enfoque pedagógico, Bárbara R. Gragirena sugiere una enseñanza estructurada en tres años de formación. Considera importante incluir un año o medio año de contenido general en áreas como Producción, Historia de la animación (abarcando diversas realidades de otros países y las dificultades enfrentadas por mujeres, personas racializadas o negras, LGTBI y neurodivergentes), Pipeline, así como algo de 3D/2D y herramientas comunicativas y de trabajo en equipo. Posteriormente, proponen dos años especializados en un área específica, tales como Guión/Storyboard para 2D y 3D, 3D modelado y sculpting, Rig para 2D y 3D, Shading/Lighting/compo/Edición. Estos dos años estarían altamente especializados, con la participación de profesionales, de manera que se asemejen a una Formación Profesional (FP) práctica, preparando a los alumnos para el mercado laboral y facilitando posibles cambios o adiciones a su carrera profesional. Finalmente, plantea un año opcional centrado en el emprendimiento, dirigido a aquellos interesados en desarrollar sus propios proyectos, establecer una marca en las redes sociales, iniciar su propia empresa, o para perfiles interesados en la coproducción.

Al abordar la pregunta sobre las motivaciones en el aprendizaje de cada una de ellas, es evidente que el dibujo animado es un campo en constante evolución, donde siempre hay nuevas técnicas por explorar, proyectos por abordar y retos por superar. María Trenor señala que su motivación radica en crear sensaciones, transmitir y comunicar conceptos interesantes. Por otro lado, Bárbara R. Gragirena expresa que sus motivaciones han variado a lo largo de su vida. En la actualidad, su objetivo principal es disfrutar de su trabajo y mantener un entorno laboral saludable. Como directora de arte, está encaminando su carrera hacia la dirección para poder llevar a cabo sus propios proyectos. Por ello, se está enfocando en aprender de todos los departamentos, comprendiendo tanto sus dificultades como su terminología y limitaciones técnicas, con el fin de proporcionar mejores instrucciones. Anteriormente, en su trayectoria profesional, se centró más en el aspecto técnico y creativo, aprendiendo a transmitir ideas que pudieran surgir desde la dirección o el guion, y cómo comunicarlas al equipo a través de la pintura, la composición, el diseño de personajes, props y sets. Este enfoque le permitió

desarrollar habilidades para materializar ideas en el contexto del proceso creativo de la animación.

Para responder a la pregunta de cómo motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, es esencial emplear diversas estrategias efectivas. Esto implica explicar de manera clara los objetivos del curso, organizar las actividades de forma lógica y secuencial, y fomentar el desarrollo de diferentes habilidades para resolver problemas. El entusiasmo y compromiso por parte del docente también juegan un papel crucial en este contexto. María Trenor destaca la importancia de la colaboración con entidades reales como Amnistía Internacional. Trabajar en proyectos relacionados con temas tan relevantes como los derechos humanos proporcionan a los estudiantes un sentido de propósito y motivación. Por otro lado, Bárbara R. Gragirena se enfoca en fomentar la confianza en los estudiantes y en animarlos a analizar su propio proceso creativo. Reconoce la importancia de aprender unos de otros y se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes, considerando factores como su estado emocional y sus necesidades específicas de aprendizaje. Además, establece criterios claros de evaluación y objetivos trimestrales para guiar el progreso de los estudiantes, y organiza salidas educativas a museos y eventos de animación para enriquecer su experiencia de aprendizaje.

Respecto a la interrogante de cómo ha cambiado la industria de la animación desde sus inicios y considerando que en las últimas cuatro décadas ha experimentado una notable transformación en sus procesos de producción. Anteriormente, la realización de películas, series o cortometrajes de animación implicaba procedimientos manuales y detallados, divididos en departamentos como guion, storyboard y layout. Los dibujos se registraban manualmente con papel taladrado, seguido de la aplicación de colores y la fase de cleanup. Con el avance tecnológico, numerosos procesos han sido mejorados y simplificados. Actualmente, el proceso de producción abarca diversas fases, desde la creación y desarrollo de la historia hasta la elaboración del storyboard y el Concept Art como base visual para la película. Posteriormente, se realiza la animática para establecer los fundamentos de la película, y la unidad de

audio se encarga de crear la música y los efectos de sonido para complementar la historia. El proceso de animación ha evolucionado, pasando de dibujar cada fotograma a animar utilizando controladores digitales en animaciones 3D, sin descartar técnicas como el 2D, stop motion o animaciones experimentales como cut out o el desplazamiento. Para algunas expertas en la industria, como María Tenor, la tecnología ha acelerado y facilitado los procesos en la industria de la animación, lo que ha contribuido a abaratar costos. Por otro lado, desde la perspectiva de Bárbara R. Gragirena, quien lleva ocho años trabajando en el campo, no ha percibido un cambio significativo. Sin embargo, destaca el aumento de producciones en España, especialmente en regiones como Canarias, Extremadura, Navarra y el País Vasco. Además, señala que más personas de su edad están obteniendo trabajos internacionales, posiblemente facilitado por el acceso a través de las redes sociales, y destaca el crecimiento de ferias, encuentros y eventos especializados en la industria.

Sobre la pregunta de qué opinan sobre la automatización de los procesos de la animación, para comprobar si ellas como expertas aprueban los procesos de animación e inteligencias artificiales considerando su posible impacto en el empleo de sus colegas o en ellas mismas, María Tenor considera que representa un ahorro significativo de recursos financieros y energéticos, lo cual lo percibe como más sostenible. Por otro lado, Bárbara R. Gragirena opina que la automatización es favorable siempre y cuando se adapte a las necesidades específicas de cada departamento, con el objetivo de mejorar la comunicación interdepartamental y simplificar procesos tediosos, en lugar de priorizar únicamente el ahorro de costos. Considera positivo el uso de herramientas que faciliten tareas específicas, como la generación de poses clave para animadores, permitiéndoles concentrarse en aspectos más creativos. Sin embargo, rechaza la imposición de automatismos externos que puedan eliminar puestos de trabajo sin consentimiento. Destaca la utilidad de herramientas de publicación de modelos 3D que agilicen procesos y beneficien a todos los departamentos involucrados. En cuanto a la implementación de inteligencia artificial para reemplazar guionistas o artistas, expresa preocupación por el mensaje de desvalorización hacia

los profesionales y el riesgo de comprometer la identidad artística al replicar estilos sin consentimiento. Considera que la automatización debe estar alineada con las necesidades del departamento y no exclusivamente orientada al ahorro de costos. Aprecia el uso de herramientas como Chat GPT para mejorar la eficiencia en el proceso creativo, pero cuestiona la necesidad de producir en masa sin considerar la calidad ni el impacto cultural de las obras animadas.

En cuanto a la cuestión de cómo se percibe el panorama de la animación en la actualidad y cuál es su implicación para las nuevas generaciones en formación. María Tenor destaca que, afortunadamente, se observa una mayor presencia de mujeres que aportan una perspectiva más interesante a este ámbito, que históricamente ha estado dominado por hombres y con un cierto aire "frikie". Por otro lado, Bárbara R. Gragirena opina que se está produciendo una apertura en términos de estilos, lo que posiblemente resultará en la financiación de películas que previamente no hubieran sido consideradas. Esto podría generar nuevas oportunidades laborales, aunque su viabilidad podría verse afectada por el avance de las Inteligencias Artificiales (IA). Además, señala que hay más empresas con experiencia en producción y financiación, lo que podría significar más oportunidades de empleo. Sin embargo, también advierte que la formación actual de muchas personas podría no traducirse en oportunidades laborales inmediatas, por lo que sugiere ampliar las salidas profesionales, como el campo de los videojuegos, el marketing o el diseño web, como alternativas.

En respuesta a la pregunta de cómo ven la industria de la animación dentro de diez años. María Tenor visualiza procesos de producción mucho más acelerados y sostenibles. Por otro lado, Bárbara R. Gragirena espera que en ese futuro se integre más la realidad social en las narrativas animadas. Señala la necesidad de que las historias reflejen la actualidad y resuenen con las generaciones jóvenes. Además, aspira a que la animación sea considerada simplemente cine, sin etiquetas, y que se diversifiquen los tipos de entretenimiento animado. Espera que surjan más obras de autor, que se vinculen con la transformación social y que

se exploren nuevas formas de contar historias. En resumen, espera ser sorprendida por el camino que tomará la industria.

En relación con la pregunta sobre la opinión respecto a las universidades y centros de formación dónde se imparte Animación. María Tenor considera que estos centros necesitan ofrecer referentes de otros campos, ya que observa que los alumnos salen con un enfoque muy centrado en la animación y un estilo limitado, principalmente en el ámbito del cartoon. Por su parte, Bárbara R. Gragirena opina que la calidad de estos centros es variada. En general, siempre recomienda estudiar en un centro si es económicamente viable y si el estudiante tiene dificultades con la autodisciplina. Si no es el caso, hay muchas webs para recomendar. Destaca el problema de la sobrepoblación de alumnos por clase, lo que dificulta que los profesores puedan impartir enseñanzas de calidad. En los centros privados, donde a veces el objetivo principal es el lucro, las matrículas pueden ser elevadas y no siempre se ofrece una formación adecuada a cambio. En algunos casos, los profesionales del sector contratados como docentes no logran transmitir su conocimiento de manera efectiva. Sin embargo, reconoce que existen centros privados comprometidos con la enseñanza y más accesibles económicamente. En cuanto a los centros públicos, la experiencia puede variar según los profesores. Algunos se esfuerzan por renovar su programa de estudio y ofrecer contenido actualizado, mientras que otros mantienen una metodología estática y pueden impartir clases con información desactualizada. A pesar de estas limitaciones, Bárbara considera que se puede sacar provecho del ambiente universitario, aprender de los compañeros y proponer mejoras. Además, destaca la posibilidad de utilizar la universidad como un trampolín para conseguir prácticas en empresas que puedan ofrecer oportunidades laborales en el futuro. Reconoce que cada persona tiene una experiencia única y debe hacer lo mejor posible con los recursos disponibles.

4.2. TRAYECTORIAS DESTACADAS EN LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN: BÁRBARA R. GRAGIRENA Y MARÍA TRENOR

Bárbara R. Gragirena, miembro de MIA, directora de arte y dedicada tanto a la docencia como a la dirección de arte para largometrajes de animación, cuenta con una sólida formación académica. Graduada en Bellas Artes (Grado en Creación y Diseño) por la UPV/EHU, completó su educación con un Máster en Producción para series de TV en Barreira. Además de sus titulaciones oficiales, ha realizado numerosos cursos y mentorías en línea para seguir enriqueciendo sus conocimientos. En el período de 2018 a 2021, desempeñó el cargo de Directora de Arte y Color Script para el largometraje "Dártacan y los tres mosqueperros" de Apolo Films. Durante 2018 y 2019, fundó y dirigió The Magpie's Nest, una empresa de preproducción galardonada con el premio a Mejor Proyecto no Tecnológico de CEIN en 2018. Recientemente, ha trabajado como Color Key para la serie LEGO Dreamzzz y es Directora de Arte en el largometraje en producción "La luz de Aisha" de la empresa Mago Production. Además de su labor en el cine de animación, ha colaborado como ilustradora en proyectos culturales para la Cátedra del Archivo del Patrimonio Inmaterial desde 2014, y ha participado en el cortometraje "Time (L)overs".

María Trenor, es socia de MIA, directora de cine de animación y docente en la Escuela de Diseño de Valencia en la especialidad de Medios Audiovisuales, ha forjado una notable trayectoria profesional. Tras graduarse en Bellas Artes en la Facultad de la Universidad Politécnica de Valencia, dio sus primeros pasos laborales como grafista en una productora valenciana, donde contribuyó a proyectos de publicidad. Tras el cierre de esta empresa, se aventuró como freelance en la serie televisiva infantil de animación "Danny and Daddy". Su incursión en el mundo del cine de animación llegó con su primer cortometraje "Con qué la lavaré" en 2003, el cual obtuvo reconocimiento nacional e internacional, incluyendo el prestigioso premio oso Teddy de la Berlinale y participación en festivales como Sundance. En 2004, obtuvo una plaza como docente de Medios Audiovisuales en la Escuela de Arte y Diseño

de Valencia, simultaneando esta labor con la dirección de cine de animación. Su talento la llevó a recibir una nominación a los Premios Goya en 2009 por su segundo cortometraje "Exlibris". En 2018, debutó con el corto documental de animación "Dónde estabas tú", que cosechó numerosos premios internacionales y el reconocimiento del premio al mejor proyecto contra la violencia de género del Ayuntamiento de Valencia. Actualmente, se encuentra inmersa en la producción de su primer largometraje "Rock Bottom", proyecto que inició en 2022 y en el que vuelca toda su experiencia y creatividad.

4.3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LA ANIMACIÓN: PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y REFLEXIONES ACADÉMICAS

El análisis de la representación de género en la industria audiovisual, especialmente en producciones dirigidas al público infantil, es un tema de gran relevancia en la actualidad, por lo que resulta fundamental respaldar estas reflexiones con fuentes teóricas y estudios académicos especializados que aporten rigor y profundidad al análisis de las representaciones de género en el cine y la animación. Diversos estudios y artículos académicos han abordado la manera en que las narrativas visuales influyen en la construcción de identidades de género y en la perpetuación de estereotipos. En este contexto, se destaca la importancia de examinar críticamente las representaciones de género en películas y series animadas, como las producidas por Disney, para promover una mayor igualdad y diversidad en las representaciones de personajes femeninos y masculinos.

Francescutti en 2019 aborda la discriminación femenina en el sector audiovisual desde una perspectiva histórica y social. Destaca la importancia de analizar las narrativas audiovisuales para identificar la representación de género y las desigualdades en la industria. Menciona la subrepresentación y el encasillamiento de mujeres en roles específicos, así como la necesidad de utilizar técnicas analíticas para visibilizar estas

problemáticas. Además, enfatiza la importancia de abordar estas cuestiones desde un enfoque crítico y reflexivo para promover la equidad de género en el ámbito audiovisual (Francescutti, 2019).

En el artículo de Perera y Bautista de 2019, abordan la temática de la discriminación de género en los cuentos infantiles, centrándose en la evolución de las princesas Disney y la influencia de los nuevos modelos literarios en la construcción de identidades de género. Mencionan proyectos coeducativos como la colección "Érase dos veces" y "La Señora Malilla", que presentan reinterpretaciones de cuentos clásicos con protagonistas empoderadas y libres de estereotipos de género. Se destaca la importancia de ofrecer a niñas y niños modelos culturales igualitarios y respetuosos, así como la necesidad de deconstruir estereotipos presentes en la literatura infantil. Se plantea la responsabilidad de la escuela y las familias en la transmisión de valores de igualdad y la importancia de la literatura como vehículo para promover una cultura más inclusiva. El texto resalta la relevancia de revisar y actualizar los modelos de princesas en la literatura infantil para reflejar una sociedad más igualitaria y diversa, fomentando la construcción de identidades libres de prejuicios de género y promoviendo la coeducación como herramienta para combatir la discriminación (Perera & Bautista, 2019).

En el artículo de Gómez de 2017 destaca que, si bien Disney ha actualizado sus representaciones de género, aún se mantienen ciertos estereotipos de género en sus películas. Se resalta la importancia de seguir analizando críticamente estas representaciones para promover una mayor igualdad de género y desafiar las normas tradicionales que perpetúan la discriminación de género en la sociedad (Gómez, 2017).

En el artículo de Míguez de 2015 analiza la representación de género en las películas de Disney, comparando la evolución de la imagen de la mujer desde las primeras princesas (Blancanieves, Cenicienta y Aurora) hasta las más recientes (Tiana, Rapunzel y Elsa). Se destaca que las primeras princesas eran representadas como sumisas y pasivas, siempre necesitando ser rescatadas por un hombre, mientras que las últimas princesas son más decididas y proactivas. Se enfatiza la importancia de

estudiar esta representación debido a la influencia de Disney en la formación de valores, especialmente en el público infantil. Míguez concluye que, aunque ha habido avances en la representación de la mujer en las películas de Disney, aún persisten estereotipos de género que refuerzan la idea de feminidad basada en la sumisión, la belleza y la necesidad de sacrificio (Míguez, 2015).

En el artículo de Freixas de 2012, destaca que las niñas suelen subestimar sus habilidades y establecer objetivos educativos y vocacionales más bajos debido a la falta de conexión entre su rendimiento académico y el éxito profesional. Además, las chicas tienden a renunciar a carreras que conducen a mejores posiciones económicas y de poder, lo que se atribuye a la transmisión de un género devaluado en la sociedad. Se enfatiza la importancia de intervenir desde los primeros años de escolaridad para abordar estas cuestiones y promover una mayor igualdad de género en el ámbito educativo y laboral (Freixas, 2012).

En la ponencia de Maeda de 2011 analiza la representación de género en las películas de princesas de Walt Disney desde una perspectiva cualitativa. Se aborda la discriminación de género presente en la caracterización de los personajes femeninos, tanto protagonistas como antagonistas, destacando estereotipos arraigados en la sociedad. Se evidencia cómo las princesas suelen ser representadas como emocionales, dependientes y enfocadas en aspectos físicos, mientras que las antagonistas carecen de justificaciones realistas para su maldad. Además, se observa una tendencia a asociar la feminidad con la pasividad y la masculinidad con la agresividad (Maeda, 2011).

En el texto de Laguarda de 2006 aborda la importancia del cine como productor de representaciones e ideologías que reflejan la construcción de las subjetividades de género a lo largo del tiempo. Se destaca la relevancia de analizar las representaciones dominantes sobre lo femenino y lo masculino, así como la interacción del género con otras categorías como clase, etnicidad y sexualidad. Se menciona la crítica feminista que busca desentrañar el funcionamiento ideológico del patriarcado en

el cine clásico, revelando cómo se perpetúan roles y estereotipos de género. Además, se resalta la necesidad de considerar al cine como una manifestación cultural que influye en la percepción social de las identidades de género (Laguarda, 2006).

En conclusión, la investigación académica en torno a la representación de género en la animación y el cine infantil subraya la necesidad de cuestionar y desafiar los estereotipos arraigados en la sociedad. A través del análisis crítico de las narrativas audiovisuales, se busca fomentar una mayor equidad de género y promover la construcción de identidades libres de prejuicios y limitaciones impuestas por normas tradicionales. Asimismo, se resalta la importancia de la educación, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, para transmitir valores de igualdad y respeto, y para ofrecer a las niñas y los niños modelos culturales diversos y empoderados que reflejen una sociedad más inclusiva y justa.

4.4. PROMOVRIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN: INFORMES Y ACCIONES DE MIA

La asociación MIA, Mujeres en la Industria de la Animación, es una organización abierta y multidisciplinar dirigida a las mujeres de la industria de la animación en España. Su objetivo principal es facilitar la presencia y visibilidad de las mujeres en este sector. MIA representa y defiende los intereses de sus asociadas en diversos ámbitos como el cultural, profesional, docente, económico, empresarial, social y mediático. Además, la asociación tiene una responsabilidad social con la infancia, garantizando contenidos libres de estereotipos y aumentando los referentes femeninos en la industria de la animación.

El Informe MIA 2022 es un proyecto de investigación social liderado por un equipo de cinco mujeres, Sara Álvarez Sarrat, Nerea Cuenca Orellana, M^a Susana García Rams, Maitane Junguitu Drona y Begoña Vicario Calvo, con experiencia y especialización en cine de animación. El objetivo principal es examinar la igualdad de género en el ecosistema del cine de animación, analizando la participación femenina en los equipos creativos, la representación de personajes femeninos en los conte-

nidos y las subvenciones estatales recibidas por proyectos de animación. El proyecto busca promover la igualdad de género en la industria de la animación y establecer estándares para futuras investigaciones en este campo. Además, el equipo cuenta con la colaboración de profesionales de MIA (Mujeres en la Industria de la Animación) para ampliar la visibilidad y presencia de las mujeres en el sector y garantizar contenidos libres de estereotipos.

El Informe MIA 2021 analiza la representatividad de las mujeres en la animación en España durante el año 2020. Se destaca la falta de homogeneidad en el abordaje de la muestra debido al número limitado de largometrajes y la amplia variedad de cortometrajes, lo que condiciona tanto el enfoque del estudio como los resultados obtenidos. Se recopilieron datos de 55 cortometrajes, 3 largometrajes y 10 series de animación con al menos un 30% de participación española en coproducciones. El informe resalta la importancia de visibilizar y promover la equidad de género en la industria de la animación, identificando desafíos y proponiendo líneas de acción para lograr una representación más equitativa de las mujeres en este sector.

El Informe MIA 2020 aborda la representatividad de las mujeres en la industria de la animación durante el 2019, centrándose en aspectos como la estructura laboral, las subvenciones estatales y la representación en los contenidos de largometrajes de animación. Se destaca la dificultad para acceder a datos detallados, lo que limita el conocimiento preciso de la situación. En cuanto a la estructura laboral, se evidencia una baja presencia de mujeres en cargos de dirección y guion en la industria de la animación, reflejando desigualdades de género en este ámbito.

5. DISCUSIÓN

En la discusión de este estudio sobre la representación de género en la industria de la animación, se destaca la relevancia de visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres en este campo creativo. Los hallazgos revelan la importancia de incluir voces femeninas en la investigación aca-

démica para promover la equidad de género y combatir las desigualdades históricas presentes en la animación. La trayectoria de directoras destacadas como Bárbara R. Gragirena y María Trenor ejemplifica el talento y la contribución significativa de las mujeres en la industria, subrayando la necesidad de reconocer y apoyar su labor. Además, el análisis crítico de la representación de género en la animación desde diversas perspectivas teóricas y reflexiones académicas resalta la importancia de cuestionar los estereotipos y promover una narrativa más inclusiva y diversa. Las acciones y los informes de la asociación MIA reflejan un compromiso con la equidad de género en la animación, evidenciando la necesidad de implementar medidas concretas para garantizar la representación y participación equitativa de las mujeres en todas las instancias de la industria. En conjunto, estos resultados subrayan la urgencia de seguir promoviendo la equidad de género en la animación y de continuar visibilizando el trabajo y las experiencias de las mujeres para construir un sector más justo, diverso y enriquecedor para todos los involucrados.

6. CONCLUSIONES

En respuesta a la necesidad de abordar la representación equitativa de género en la industria del dibujo animado, este artículo ha explorado las experiencias y opiniones de directoras destacadas en el campo. Se destaca la importancia de incluir voces femeninas en la investigación académica y promover la equidad de género en este ámbito. Las directoras encuestadas han compartido sus visiones sobre cómo enseñar el arte de la animación, motivar a los estudiantes, y han analizado los cambios en la industria a lo largo del tiempo.

Se reconoce la necesidad de diversificar la enseñanza de la animación, incluyendo referentes culturales variados y adaptando los programas de estudio a las necesidades cambiantes del campo. La motivación de los estudiantes se ve potenciada por la colaboración con entidades reales y la promoción de un entorno creativo y colaborativo.

El avance tecnológico ha impactado en los procesos de producción de animación, agilizando tareas y permitiendo nuevas formas de expresión. Sin embargo, se plantea una reflexión sobre la automatización y el uso de inteligencia artificial, resaltando la importancia de preservar la identidad artística y garantizar la equidad laboral en la industria.

En cuanto al panorama actual de la animación y su proyección futura, se observa una mayor apertura a la diversidad de estilos y narrativas, así como un compromiso con la inclusión social y la reflexión sobre temas contemporáneos. Se espera que la industria continúe evolucionando hacia una mayor sostenibilidad y representación de la diversidad.

La discriminación de género en el sector audiovisual es un problema arraigado que requiere de un abordaje crítico y reflexivo. Es fundamental visibilizar las desigualdades de género en las narrativas audiovisuales y promover la equidad de género en todas las instancias de la industria. Solo a través de un compromiso colectivo y acciones concretas podremos avanzar hacia un sector audiovisual más inclusivo y diverso.

Como conclusión general, este estudio destaca la importancia de seguir promoviendo la representación y el reconocimiento de las mujeres en la animación, asegurando su participación en todas las etapas del proceso creativo y en la toma de decisiones. Se sugiere ampliar el alcance del estudio a otras protagonistas y períodos temporales para enriquecer la comprensión de esta cuestión y contribuir al avance de la equidad de género en la industria del dibujo animado.

7. AGRADECIMIENTOS

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a la asociación MIA Mujeres en la Industria de la Animación y a las directoras Bárbara R. Gragirena y María Trenor por su colaboración en este estudio. El apoyo brindado por la asociación MIA, con sus más de 130 miembros, fue fundamental para llevar a cabo nuestra investigación. Además, queremos reconocer el tiempo y la dedicación de las directoras Bárbara R. Gragirena y María Trenor, quienes generosamente compartieron sus experiencias y perspectivas en las entrevistas. Su contribu-

ción ha enriquecido significativamente nuestro trabajo y ha sido esencial para avanzar en nuestro objetivo de promover la equidad de género y la inclusión en la industria de la animación. Estamos profundamente agradecidos por su participación y compromiso con este proyecto.

8. REFERENCIAS

- Álvarez Sarrat, S., Cuenca Orellana, N., García Rams, M. S., Junguitu Drona, M. y Vicario Calvo, B. (2021). *Informe MIA 2021. Mujeres en la Industria de la Animación*, Madrid: Universidad Europea
<https://animacionesmia.com/event/informe-mia-2021-mujeres-en-la-industria-de-la-animacion/>
- Francescutti, P. (2019). La narración audiovisual como documento social e histórico: enfoques teóricos y métodos analíticos. *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 45, 137-161.
<https://doi.org/10.5944/empiria.42.2019.23255>
- Freixas, A. (2012). La adquisición del género: el lugar de la educación en el desarrollo de la identidad sexual. *Apuntes de Psicología*, 30 (1-3), 155-164
<http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/402>
- Gómez, I. (2017). Princesas y príncipes en las películas Disney (1937-2013). Análisis de la modulación de la feminidad y la masculinidad. *Filanderas*, 2, 53-74. https://doi.org/10.26754/ojs_filanderas/fil.201722309
- Laguarda, P. (2006). Cine y estudios de género: Imagen, representación e ideología. Notas para un abordaje crítico. *Revista Aljaba*, 10, 141-156
<https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5328>
- Maeda, C. (2011). *Entre princesas y brujas: análisis de la representación de las protagonistas y antagonistas presentes en las películas de Walt Disney*. [Tesis Doctoral, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey]. Repositorio Institucional TM
<http://hdl.handle.net/11285/570258>
- Míguez, M. (2015). De Blancanieves, Cenicienta y Aurora a Tiana, Rapunzel y Elsa: ¿qué imagen de la mujer transmite Disney?. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo*, 1(2), 41-58.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5313781>
- Pedreira, R. G. y Neira-Rodríguez, M. (2022). Mujeres delante y tras la pantalla en largometrajes de animación premiados. *Con A de animación*, 16, 132 – 151. <https://doi.org/10.4995/caa.2022.17897>
- Perera, Á. y Bautista, A. (2019). Las princesas Disney y su huella en los cuentos actuales. Nuevos modelos para nuevos tiempos. *AILIJ (Anuario de*

Investigación en Literatura Infantil y Juvenil), 17, 131-150.
<https://doi.org/10.35869/ailij.voi17.1429>